

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6424146>

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ИЗ ТЕОРИИ ВЕТВЯЩИХСЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Джураев Юсупжон Туйчиевич
Рахмонова Мавлудахон Бахромовна
магистр 1 курса Кокандского ДПИ.

§1. Введение.

Рассмотрим $Z_n, n = 0, 1, 2, \dots$, ветвящихся случайных процесс с дискретным временем и с одним типом частиц. Введем производящие функции

$$F_n(x) = \sum_{i=0}^{\infty} P_i(n)x^i, F(x) = \sum_{i=0}^{\infty} P_i(1)x^i, \text{ где } P_i(n) = P\{Z_i = n / Z_0 = 1\}, |x| \leq 1.$$

Как известно, для производящих функций имеет место соотношение

$$F_i(x) = F(F_{i-1}(x))$$

Обычно положить $\alpha_m = F^{(m)}(1)$ и для первых факториальных моментов вводят обозначения: $\alpha_1 = A, \alpha_2 = B, \alpha_3 = C$.

Величина $P_0(n)$ есть вероятность вырождения процесса, начавшегося с одной частицы, к моменту n .

Пусть $Q_n = 1 - P_0(n)$ - вероятность продолжения процесса.

$$\text{Положим } Q_n(x) = 1 - F_n(x), b_n(x) = \frac{1}{Q_n(x)}.$$

Введем условный закон распределения:

$$S_n(y) = P\left\{ \frac{Z_n}{E(Z_n / Z_n > 0)} < y / Z_n > 0 \right\}$$

$$S(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0, \\ 1 - e^{-y}, & y > 0. \end{cases}$$

А.М.Яглом [1] показал, что при любом $F(x)$ функция распределения $S_n(y)$ при $n \rightarrow \infty$ стремится к распределению $S(y)$, если $A=1, B > 0, C < \infty$.

С.В.Нагаев в работе [2] оценивается скорость сходимости $S_n(y)$ к показательному распределению при $A=1, B > 0, C < \infty$.

В работе [2] доказана следующие леммы и теоремы.

1.Лемма 2. Если $B > 0, C < \infty$, то

$$b_n(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{Bn}{2} + \left(\frac{B}{2} - \frac{C}{3B}\right) \ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right) + o\left(\ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right)\right) + K(x), |x| \leq 1$$

где $K(x)$ -некоторая ограниченная функция; $a(x) = \frac{2}{B(1-x)}$.

2.Лемма 3. Если $D < \infty$, то

$$b_n(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{Bn}{2} + \left(\frac{B}{2} - \frac{C}{3B}\right) \ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right) + K(x) + O\left(\frac{\ln n}{n}\right), |x| \leq 1$$

где $K(x)$ -некоторая ограниченная функция.

3. Теорема 4. Если $A=1, B > 0, D < \infty$, то при $n \rightarrow \infty$

$$Q_n = \frac{2}{Bn} + \left(\frac{4C}{3B^3} - \frac{2}{B}\right) \frac{\ln n}{n^2} + \frac{4K}{B^2 n^2} + O\left(\frac{\ln n}{n^3}\right),$$

где K – некоторая постоянная, зависящая от вида $F(x)$.

4. Лемма 4. Если $B > 0, C < \infty$, то

$$\int e^{ity} dS_n(y) = \frac{1}{1-it} + \left(1 - \frac{2C}{3B^2}\right) \frac{it}{1-it} \left\{ \ln(1-it) \left(\frac{1}{1-it} - 1\right) + \ln n \right\} \frac{1}{n} + O\left(\frac{\ln n}{n} \frac{t^2}{1+t^2}\right)$$

5. Теорема 6. Если $C < \infty$, то

$$S_n(y) - S(y) = O\left(\frac{\ln^2 n}{n}\right)$$

В этой заметке пользуясь результатов приведённых лемм, мы хотим уточнить результат теорему 6. При этом воспользуемся методы работе [2].

§2.Основные результаты.

Лемма 1. Если $D < \infty$, то

$$b_n(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{Bn}{2} + \left(\frac{B}{2} - \frac{C}{3B}\right) \ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right) + \frac{2}{B} \left(\frac{B}{2} - \frac{C}{3B}\right)^2 \frac{\ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right)}{n + a(x)} +$$

$$+ K(x) + o\left(\frac{\ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right)}{n + a(x)}\right) \quad (1)$$

где $K(x)$ – некоторая ограниченная функция, зависящая от вида $F(x)$.

Доказательство. Нетрудно видеть, что

$$Q_{n+1}(x) = Q_n(x) - \frac{B}{2} Q_n^2(x) + \frac{C}{6} Q_n^3(x) + \frac{D}{24} Q_n^4(x) + o(Q_n^4(x)) \quad (2)$$

Отсюда

$$b_{n+1}(x) = \frac{b_n(x)}{1 - \frac{B}{2b_n(x)} + \frac{C}{6b_n^2(x)} + \frac{D}{24b_n^3(x)} + o\left(\frac{1}{b_n^3(x)}\right)} = b_n(x) + \frac{B}{2} + \left(\frac{B^2}{4} - \frac{C}{6}\right) \frac{1}{b_n(x)} +$$

$$+ \left[\frac{B}{2} \left(\frac{B^2}{4} - \frac{C}{6}\right) + \frac{D}{24}\right] \frac{1}{b_n^2(x)} + o\left(\frac{1}{b_n^2(x)}\right)$$

и

$$b_n(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{Bn}{2} + \left(\frac{B^2}{4} - \frac{C}{6}\right) \sum_{k=0}^{\infty} Q_k(x) + \left[\frac{B}{2} \left(\frac{B^2}{4} - \frac{C}{6}\right) + \frac{D}{24}\right] \sum_{k=0}^{\infty} Q_k^2(x) + o\left(\sum_{k=0}^{\infty} Q_k^2(x)\right) \quad (3)$$

В силу леммы 2

$$Q_n(x) = \gamma_n(x) + \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2}\right) \gamma_n^2(x) \ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right) + \gamma_n^2(x) K(x) + o\left(\gamma_n^2(x) \ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right)\right) \quad (4)$$

где $\gamma_n(x) = \frac{1}{\frac{1}{1-x} + \frac{Bn}{2}}$.

Подставляя в (3) выражения для $Q_n(x)$ (4)

$$\sum_{k=0}^{n-1} Q_k(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k(x) + \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2} \right) \sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k^2(x) \ln \left(1 + \frac{k}{a(x)} \right) + K(x) \sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k^2(x) +$$

$$+ o \left(\sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k^2(x) \ln \left(1 + \frac{k}{a(x)} \right) \right)$$

(5)

Воспользуемся теперь формулой суммирования (см. работу [4], стр. 297, формулу (67))

$$\sum_{x=0}^{p-1} \varphi(x) = \int_0^n \varphi(t) dt + \sum_{\nu=1}^{p-1} \frac{B_\nu}{\nu!} \left\{ \varphi^{(\nu-1)}(p) - \varphi^{(\nu-1)}(0) \right\} - \frac{1}{n!} \int_0^1 [B_n(t) - B_n] \sum_{k=0}^{p-1} \varphi^{(n)}(x+1-t) dt$$

(6)

где B_n и $B_n(t)$ - соответственно числа и многочлены Бернулли.

$$\sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k(x) = \frac{2}{B} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+a(x)} = K_1(x) + \frac{2}{B} \int_0^n \operatorname{Re} \frac{1}{t+a(x)} dt + \frac{2i}{B} \int_0^n \operatorname{Im} \frac{1}{t+a(x)} dt + O \left(\left| \operatorname{Re} \frac{1}{n+a(x)} \right| \right)$$

$$+ O \left(\left| \operatorname{Im} \frac{1}{n+a(x)} \right| \right) = K_1(x) + \frac{2}{B} \ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right) + O \left(\left| \frac{1}{n+a(x)} \right| \right)$$

(7)

Аналогично получаем

$$\sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k^2(x) \ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right) = \frac{4}{B^2} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\ln(k+a(x)) - \ln a(x)}{(k+a(x))^2} = \frac{4}{B^2} \left[K_2(x) + \int_0^n \frac{\ln(t+a(x))}{(t+a(x))^2} dt \right] +$$

$$+ O \left(\left| \frac{\ln(n+a(x))}{(n+a(x))^2} \right| \right) - \frac{4 \ln a(x)}{B^2} \left[K_2(x) + \int_0^n \frac{dt}{(t+a(x))^2} \right] + O \left(\left| \frac{1}{(n+a(x))^2} \right| \right) = K_2(x) -$$

$$- \frac{4}{B^2} \frac{\ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{n+a(x)} - \frac{4}{B^2} \frac{1}{n+a(x)} + O \left(\left| \frac{\ln(n+a(x))}{(n+a(x))^2} \right| \right)$$

(8)

$$\sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k^2(x) = \frac{4}{B^2} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(k+a(x))^2} = K_3(x) - \frac{4}{B^2} \frac{1}{n+a(x)} + O \left(\left| \frac{1}{(n+a(x))^2} \right| \right)$$

(9)

Из (7)-(9)

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} Q_k(x) &= K_1(x) + \frac{2}{B} \ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right) + O \left(\frac{1}{|n+a(x)|} \right) + K_2(x) + \\ &+ \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2} \right) \left[-\frac{4}{B^2} \frac{\ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{n+a(x)} - \frac{4}{B^2} \frac{1}{n+a(x)} \right] + O \left(\frac{\ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{(n+a(x))^2} \right) + K_3(x) - \\ &- \frac{4K(x)}{B^2} \frac{1}{n+a(x)} + O \left(\frac{1}{(n+a(x))^2} \right) + o \left(\frac{\ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{n+a(x)} \right) = K(x) + \frac{2}{B} \ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right) - \\ &- \left(\frac{4C}{3B^3} - \frac{2}{B} \right) \frac{\ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{n+a(x)} + o \left(\frac{\ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{n+a(x)} \right) \end{aligned}$$

(10)

Далее из (4)

$$\begin{aligned} Q_n^2(x) &= \gamma_n^2(x) + 2 \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2} \right) \gamma_n^3(x) \ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right) + \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2} \right)^2 \gamma_n^4(x) \ln^2 \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right) + \\ &+ 2K(x) \gamma_n^3(x) + 2 \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2} \right) K(x) \gamma_n^4(x) \ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right) + K^2(x) \gamma_n^4(x) + o \left(\gamma_n^3(x) \ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right) \right) \end{aligned}$$

(11)

Итак получаем

$$\sum_{k=0}^{n-1} Q_k^2(x) = K(x) - \frac{4}{B^2} \frac{1}{n+a(x)} - \frac{8}{B^3} \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2} \right) \frac{\ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{(n+a(x))^2} + o \left(\frac{\ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{(n+a(x))^2} \right)$$

(12)

Из (3), (10), (12) получаем утверждение леммы.

Лемма 2. Если $D < \infty$, то

$$\int e^{ity} dS_n(y) = \frac{1}{1-it} + \left(1 - \frac{2C}{3B^2}\right) \frac{it}{1-it} \frac{1}{n} \left[\ln(n+1) - \frac{it \ln(1-it)}{1-it} \right] +$$

$$+ \left(\frac{2C}{3B^2} - 1 \right) \frac{it}{(1-it)^2} \frac{\ln n}{n} + \frac{it(2K+it)}{B(1-it)^2 n} + o\left(\frac{t^2}{(1-it)^2} \frac{1}{n} \right)$$

(13)

Доказательство.

Положим $\varphi_n(x) = E(x^{Z_n} / Z_n > 0)$

Нетрудно видеть, что

$$\varphi_n(x) = Q_n(x)(b_n(x) - b_n(0)) \tag{14}$$

В силу леммы 1

$$Q_n(x) = \gamma_n(x) + \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2} \right) \gamma_n^2(x) \ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right) - \frac{2}{B} \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2} \right)^2 \frac{\gamma_n^2(x) \ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{n + a(x)} -$$

$$- \gamma_n^2(x) K(x) + o \left(\frac{\gamma_n^2(x) \ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{n + a(x)} \right)$$

(15)

и

$$b_n(x) - b_n(0) = \frac{1}{1-x} + \left(\frac{B}{2} - \frac{C}{3B} \right) \left(\ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right) - \ln(n+1) \right) + K(x) - K(0) +$$

$$+ \frac{2}{B} \left(\frac{B}{2} - \frac{C}{3B} \right)^2 \left(\frac{\ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{n + a(x)} - \frac{\ln(n+1)}{n} \right) + o \left(\frac{\ln \left(1 + \frac{n}{a(x)} \right)}{n + a(x)} \right)$$

(16)

Из (14)-(16)

$$\begin{aligned}
 \varphi_n(x) &= \frac{\gamma_n(x)}{1-x} + \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2}\right) \left[\frac{\gamma_n^2(x)}{1-x} \ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right) + \gamma_n(x) \left(\ln(n+1) - \ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right) \right) \right] + \\
 &+ K(x) \left[\gamma_n(x) - \frac{\gamma_n^2(x)}{1-x} \right] - \gamma_n(x) K(0) - \frac{2}{B} \left(\frac{B}{2} - \frac{C}{3B}\right)^2 \gamma_n(x) \frac{\ln(n+1)}{n} - \\
 &- \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2}\right) K(x) \gamma_n^2(x) \ln(n+1) - (K(x) - K(0)) K(x) \gamma_n^2(x) - \\
 &- \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2}\right) \gamma_n^2(x) \ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right) \left[K(0) + 2K(x) + \left(\frac{C}{3B} - \frac{B}{2}\right) \right] + o\left(\gamma_n^2(x) \ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right)\right)
 \end{aligned}$$

(17)

Очевидно

$$\frac{\gamma_n(x)}{1-x} = \frac{1}{1 + \frac{Bn}{2}(1-x)}$$

Используя асимптотические разложения для Q_n (см. теорему 4), для $|t| < \delta n$, (δ достаточно мало) получаем

$$\begin{aligned}
 \frac{\gamma_n(e^{itQ_n})}{1 - e^{itQ_n}} &= \frac{1}{1 - it + \left(1 - \frac{2C}{3B^2}\right) \frac{it \ln n}{n} - \frac{it(2K + it)}{Bn} + o\left(\frac{t^2}{n}\right)} = \frac{1}{1 - it} + \\
 &+ \left(\frac{2C}{3B^2 - 1}\right) \frac{it}{(1 - it)^2} \frac{\ln n}{n} + \frac{it(2K + it)}{B(1 - it)^2} \frac{1}{n} + o\left(\frac{t^2}{(1 - it)^2} \frac{1}{n}\right)
 \end{aligned}$$

(18)

Далее

$$\begin{aligned}
 \gamma_n(e^{itQ_n}) &= \left[-\frac{2}{Bn} it - \left(\frac{4C}{3B^3} - \frac{2}{B}\right) \frac{it \ln n}{n^2} - \frac{2it(2K + it)}{B^2 n^2} + o\left(\frac{t^2}{n^2}\right) \right] \times \\
 &\times \left[\frac{1}{1 - it} + \left(\frac{2C}{3B^2} - 1\right) \frac{it}{(1 - it)^2} \frac{\ln n}{n} + \frac{it(2K + it)}{B(1 - it)^2} \frac{1}{n} + o\left(\frac{t^2}{(1 - it)^2} \frac{1}{n}\right) \right] = \\
 &= -\frac{2}{Bn} \cdot \frac{it}{1 - it} - \left(\frac{4C}{3B^3} - \frac{2}{B}\right) \frac{it}{(1 - it)^2} \frac{\ln n}{n^2} - \frac{2it(2K + it)}{B^2 (1 - it)^2} \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{it^3}{(1 - it)^2} \frac{1}{n}\right)
 \end{aligned}$$

(19)

и

$$\ln\left(1 + \frac{n}{a(e^{itQ_n})}\right) = \ln\left(1 + \frac{Bn}{2}(1 - e^{itQ_n})\right) = \ln(1 - it) + \quad (20)$$

$$+ \ln\left(1 - \left(\frac{2C}{3B^2} - 1\right) \frac{it}{1 - it} \cdot \frac{\ln n}{n} - \frac{it(2K + it)}{B(1 - it)n} + o\left(\frac{t^2}{1 - it} \frac{1}{n}\right)\right)$$

$$\frac{\gamma_n^2(x)}{1 - x} = -\frac{2}{Bn} \frac{it}{(1 - it)^2} - \left(\frac{4C}{3B^3} - \frac{2}{B}\right) \frac{it(1 + it)}{(1 - it)^3} \frac{\ln n}{n^2} - \frac{2it(2K + it)(1 + it)}{B^2 n^2 (1 - it)^3} + o\left(\frac{it^3}{(1 - it)^3} \frac{1}{n^2}\right) \quad (21)$$

$$\gamma_n^2(x) = -\frac{4}{B^2 n^2} \frac{t^2}{(1 - it)^2} - \frac{4}{B} \left(\frac{4C}{3B^3} - \frac{2}{B}\right) \frac{t^2}{(1 - it)^3} \frac{\ln n}{n^3} - \frac{8}{B^3 n^3} \frac{t^2(2K + it)}{(1 - it)^3} + o\left(\frac{t^4}{(1 - it)^3} \frac{1}{n^3}\right) \quad (22)$$

$$\gamma_n^2(x) \ln\left(1 + \frac{n}{a(x)}\right) = -\frac{4}{B^2 n^2} \frac{t^2 \ln(1 - it)}{(1 - it)^2} - \frac{4}{B} \left(\frac{4C}{3B^3} - \frac{2}{B}\right) \frac{t^2 \ln(1 - it)}{(1 - it)^3} \frac{\ln n}{n^3} - \quad (23)$$

$$-\frac{8}{B^3 n^3} \frac{t^2(2K + it) \ln(1 - it)}{(1 - it)^3} + o\left(\frac{t^4 \ln(1 - it)}{(1 - it)^3} \frac{1}{n^3}\right)$$

$$\gamma_n(x) - \frac{\gamma_n^2(x)}{1 - x} = -\frac{2}{Bn} \frac{t^2}{(1 - it)^2} - 2 \left(\frac{4C}{3B^3} - \frac{2}{B}\right) \frac{t^2}{(1 - it)^3} \frac{\ln n}{n^2} - \frac{4t^2(2K + it)}{B^2 (1 - it)^3} \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{it^3}{(1 - it)^2} \frac{1}{n^2}\right)$$

(24)

Пологая в (17) $x = e^{itQ_n}$ и используя соотношения (18)-(24), получаем

$$\varphi_n(e^{itQ_n}) = \frac{1}{1 - it} + \left(1 - \frac{2C}{3B^2}\right) \frac{it}{1 - it} \frac{1}{n} \left[\ln(n + 1) + \frac{it \ln(1 - it)}{1 - it} \right] +$$

$$+ \left(\frac{2C}{3B^2} - 1\right) \frac{it}{(1 - it)^2} \frac{\ln n}{n} + \left[\frac{(2K + it)}{B(1 - it)} + \left(\frac{2C}{3B^2} - 1\right) \ln(1 - it) + \frac{2}{B} \left(\frac{itK(x)}{(1 - it)} + K(0)\right) \right] \frac{it}{(1 - it)} \frac{1}{n} +$$

$$+ o\left(\frac{t^2}{(1 - it)^2} \frac{1}{n}\right)$$

(25)

Теорема . Если $D < \infty$, то

$$\begin{aligned}
 |S_n(y) - S(y)| &\leq c_1 \left| 1 - \frac{2C}{3B^2} \right| \frac{\ln(\delta n + \sqrt{1 + \delta^2 n^2}) \ln(n+1)}{n} + c_1 \left| 1 - \frac{2C}{3B^2} \right| \frac{\arctg \delta n \ln n}{n} + \\
 &+ c_1 \left| 1 - \frac{2C}{3B^2} \right| \int_0^{\delta n} \frac{t \sqrt{\frac{1}{4} \ln^2(1+t^2) + \arctg^2 t}}{1+t^2} \frac{dt}{n} + c_1 \frac{1}{Bn} \int_0^{\delta n} \frac{\sqrt{4K^2 + t^2}}{1+t^2} dt + \\
 &+ c_1 \left(\frac{2C}{3B^2} - 1 \right)^2 \frac{\ln(n+1) \cdot \ln n \cdot \arctg \delta n}{n^2} + o\left(\ln(1 + \delta^2 n^2) \frac{1}{n} \right) + c_2 \frac{M}{\delta n}
 \end{aligned}$$

здесь c_1, c_2, M – постоянные.

Доказательство. Полагая в теореме Эссена (см. работу [], § 39, теорему 1)

$$F(y) = S_n(y), G(y) = S(y), T = \delta n, \phi(t) = \int e^{ity} S(y)$$

$$|S_n(y) - S(y)| \leq c_1 \int_0^T \left| \frac{\varphi_n(t) - \phi(t)}{t} \right| dt + c_2 \frac{M}{T} \quad (26)$$

Из леммы 2 и (26)

$$\begin{aligned}
 \int_0^T \left| \frac{\varphi_n(t) - \phi(t)}{t} \right| dt &= \left| 1 - \frac{2C}{3B^2} \right| \int_0^T \frac{dt}{|1-it|} \frac{\ln(n+1)}{n} + \left| 1 - \frac{2C}{3B^2} \right| \int_0^T \frac{dt}{|1-it|^2} \frac{\ln n}{n} + \\
 &+ \left| 1 - \frac{2C}{3B^2} \right| \int_0^T \left| \frac{\ln(1-it)}{1-it} \right| \frac{dt}{n} + \frac{1}{B} \int_0^T \left| \frac{2K+it}{(1-it)^2} \right| \frac{dt}{n} + o\left(\int_0^T \left| \frac{t}{(1-it)^2} \right| \frac{dt}{n} \right) = \left| 1 - \frac{2C}{3B^2} \right| \int_0^T \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} \frac{\ln(n+1)}{n} + \\
 &+ \left| 1 - \frac{2C}{3B^2} \right| \int_0^T \frac{dt}{1+t^2} \frac{\ln n}{n} + \left| 1 - \frac{2C}{3B^2} \right| \int_0^T \frac{t \sqrt{\frac{1}{4} \ln^2(1+t^2) + \arctg^2 t}}{1+t^2} \frac{dt}{n} + \frac{1}{B} \int_0^T \frac{\sqrt{4K^2 + t^2}}{1+t^2} \frac{dt}{n} + \\
 &o\left(\int_0^T \frac{t}{1+t^2} \frac{dt}{n} \right)
 \end{aligned}$$

(27)

Из (26) и (27) следует утверждение теоремы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Яглом А.М. Некоторые предельные теоремы теории ветвящихся случайных процессов, ДАН СССР, 1947, т. 56, №8.
2. С.В.Нагаев, Р. Мухамедханова Некоторые предельные теоремы из теории ветвящихся случайных процессов, АНУССР, 1966, Ташкент.
3. Гнеденко Б.В. и Колмогоров А.Н. Предельные распределения для сумм независимых случайных величин, М.-Л.,1949.
4. Гельфонд А.О. Исчисление конечных разностей, М, - Л., 1952.